

FACULDADE
RUY
BARBOSA

FACULDADE RUY BARBOSA
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

HEITOR SANTOS DE SOUZA

COLETA DA QUALIDADE DE EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO –
ABORDAGEM CAARF-SDN

SALVADOR
2018

HEITOR SANTOS DE SOUZA

**COLETA DA QUALIDADE DE EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO – ABORDAGEM
CAARF-SDN**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade Ruy Barbosa, como requisito parcial para obtenção do título de bacharel em Ciência da Computação sob orientação do professor Francisco Jose Badaró Valente Neto.

**SALVADOR
2018**

HEITOR SANTOS DE SOUZA

**COLETA DA QUALIDADE DE EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO – ABORDAGEM
CAARF-SDN**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado à Faculdade Ruy Barbosa,
como requisito parcial para obtenção do
título de bacharel em Ciência da
Computação sob orientação do professor
Francisco Jose Badaró Valente Neto.

Aprovado em ____/____/____.

Professor Francisco Jose Badaró Valente Neto

Professor José Irahe Kasprzykowski Gonçalves

Professor Carlos Eduardo Tanajura da Silva

RESUMO

O uso intensivo das redes de computadores baseadas em IP e a crescente demanda de utilização das aplicações de tempo real como VoIP e outras aplicações multimídia, intensifica a coexistência de tráfegos distintos na rede e a necessidade de um melhor gerenciamento da infraestrutura de rede. Soluções tradicionais de qualidade de serviço são propostas, porém são consideradas insuficientes pois são baseadas apenas em métricas de rede. Observa-se, portanto a necessidade de uma transformação na maneira em que as redes devem se comportar, onde as decisões devem ser centradas no usuário final, e a Qualidade de Experiência (QoE) é fundamental para essa mudança pois muda o foco da avaliação de qualidade, da rede para o usuário. O arcabouço *Context-Aware Adaptive Routing Framework* (CAARF) e mais especificamente, o CAARF-SDN implementação inspirada no arcabouço CAARF, são soluções de otimização sensíveis ao contexto que são propostas de forma a viabilizar o encaminhamento do tráfego de rede baseado em informações de contexto de forma dinâmica. Integrado ao modelo de contexto destas soluções estão os conceitos de QoE, QoS e QoD. Tendo em vista o que é proposto pelo CAARF-SDN este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de uma solução de coleta da qualidade de experiência que se adequa ao CAARF-SDN. A solução proposta trata-se de um agente de software capaz de estimar a qualidade de experiência para aplicações de voz, que ao receber requisições do CAARF-SDN utiliza pacotes UDP para estimar métricas de QoS que serão utilizadas como parâmetros em seu modelo de estimação de qualidade de experiência.

Palavras-chave: CAARF; CAARF-SDN; Qualidade de Experiência; QoE; Contexto.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Comutação de pacotes	11
Figura 2: Camadas e protocolos em um modelo conceitual.....	13
Figura 3: Comparação entre o modelo OSI e TCP/IP	14
Figura 4: Planos de dados, controle e gerenciamento	16
Figura 5:Arquitetura SDN	17
Figura 6: Organização do dispositivo SDN.....	18
Figura 7: Organização do controlador SDN.....	19
Figura 8: Fatores que influenciam o QoE	21
Figura 9: Classificação dos modelos de estimação de QoE	22
Figura 10: Identificadores de MOS para áudio	24
Figura 11: Categorias de contexto	29
Figura 12: Context Controller	31
Figura 13: Context Model	34
Figura 14: Abordagem operacional	35
Figura 15: Arquitetura conceitual do CAARF-SDN.....	37
Figura 16: Context Reader Module	39
Figura 17: Optimization Module.....	40
Figura 18: Flowtable Configuration Module	41
Figura 19: Equação de estimação MOS.....	43
Figura 20: Cálculo de estimação de MOS	44
Figura 21: Framework .Net Socket.....	45
Figura 22: Formato do pacote UDP para codec G.711	46
Figura 23: Formato da mensagem UDP.....	46
Figura 24: Mensagem de requisição de QoE	47
Figura 25: Aplicação auxiliar utilizada para geração de mensagens.....	48
Figura 26: Diagrama de sequência do agente UDP	48
Figura 27: Topologia de rede	50
Figura 28: Configuração do agente no host 1	51
Figura 29: Resultados obtidos pela solução com 25 pacotes	52
Figura 30: Resultado da estimação com o StarTrinity SIP Tester.....	53
Figura 31: Resultado da estimação com o CommView.....	54
Figura 32: Resultados obtidos pela solução com 1006 pacotes.....	55

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Resultados do experimento.....	55
--	----

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	8
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	11
2.1 REDES DE COMPUTADORES	11
2.2 REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE	15
2.3 QUALIDADE DE EXPERIÊNCIA	20
2.4 QUALIDADE DE SERVIÇO	24
2.5 QUALIDADE DE DISPOSITIVO	28
2.6 CONTEXTO	28
2.7 CAARF: Context-Aware Adaptative Routing Framework	29
2.7.1 Introdução	29
2.7.2 Modelo de Contexto	32
2.7.3 Abordagem Operacional	35
2.8 CAARF-SDN	36
2.8.1 Introdução	36
2.8.2 <i>Context Reader Module</i>	38
2.8.3 <i>Optimization Module</i>	39
2.8.4 <i>Flowtable Configuration Module</i>	40
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS	42
3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA	42
3.2 LIMITAÇÃO DE PESQUISA	42
4. DISCUSSÃO E RESULTADOS	43
4.1 COLETA DA QUALIDADE DE EXPERIÊNCIA	43
4.1.1 Modelo de estimação de QoE	43
4.1.2 Protótipo da solução	44
4.2 EXPERIMENTO REALIZADO	50
5. CONCLUSÕES	56
REFERÊNCIAS	59

1. INTRODUÇÃO

Com a intensificação do uso das redes de computadores baseadas no protocolo IP, a popularização da internet como meio de comunicação e acesso a informação, o crescente uso de dispositivos pessoais móveis, o surgimento da internet das coisas (IoT), tem se observado a convergência das redes em geral, ocasionando assim, uma maior carga nas redes de computadores cuja demanda cresce de forma exponencial.

Dessa maneira as aplicações disponibilizadas proporcionam não somente, a comunicação entre seus usuários, mas também o acesso a novos tipos de conteúdo, que demandam de cada vez mais recursos da infraestrutura de comunicação.

O surgimento de novas aplicações e a demanda crescente por recursos levou a coexistência de tráfegos distintos na rede (TANENBAUM, 2011; KUROSE e ROSS, 2013). Observando está evolução da utilização da rede, onde fluxos de aplicações elásticas como a *Web*, *e-mail* e FTP coexistem com aplicações multimídia como VoIP, torna-se importante observar os contextos que as aplicações precisam ter disponíveis para que possam ser utilizadas de forma adequada.

Devido a característica finita dos recursos de rede, diferentes propostas são utilizadas para garantir justiça em sua utilização, como as técnicas de Qualidade de Serviço (QoS), Serviços Integrados (IntServ) (RFC 1633, 1994), Serviços Diferenciados (DiffServ) (RFC 2475, 1998).

Considerando que as soluções de otimização tradicionais de qualidade de serviço (QoS) são baseadas em métricas orientadas à rede, tais como, largura de banda (*throughput*), atraso (*delay*), variação de atraso (*jitter*), perda (*packet loss*) e confiabilidade (*reliability*) (EL-GENDY, 2003), e que tais métricas são consideradas insuficientes ou inadequadas para atender as expectativas das aplicações e principalmente as expectativas dos usuários (TSOLKAS et al., 2017).

Surge então um grande desafio em adaptar a rede a utilização de aplicações que demandam recursos diferentes da infraestrutura de comunicação. Neste cenário mais complexo é importante que o processo de encaminhamento dos dados seja feito utilizando diferentes informações e não somente métricas de rede que por se só são insuficientes para atender as expectativas das aplicações e seus usuários. Observa-se, portanto, a necessidade de uma transformação na maneira em que as redes devem se comportar e serem construídas, onde o usuário final deve estar no centro

de qualquer decisão e a Qualidade de Experiência (QoE) é fundamental para esta mudança.

O arcabouço *Context-Aware Adaptive Routing Framework* (CAARF) foi proposto de forma a viabilizar as tomadas de decisão de encaminhamento de dados baseado em contexto, tornando possível a avaliação não somente das métricas, oriundas do QoS, como também métricas como a capacidade de processamento e memória de um dispositivo oriundos do QoD, e o nível de satisfação geral com o serviço como percebido subjetivamente pelo usuário final oriundo do QoE (OLIVEIRA, 2014). O conceito no qual este trabalho será focado.

O CAARF-SDN é uma solução de otimização inspirada na proposta do arcabouço CAARF, portanto se trata de uma solução sensível ao contexto, que tem como proposta viabilizar a otimização baseada em contexto. No entanto ao contrário do CAARF a otimização fornecida pelo CAARF-SDN é aplicada nas chamadas redes definidas por software (*Software Defined Networks*).

Tendo em vista o que é proposto pelo CAARF-SDN e mais especificamente seu módulo responsável pela coleta de informações de contexto, este trabalho tem como objetivo, solucionar especificamente, a questão da coleta da qualidade de experiência, ou seja, a percepção subjetiva do usuário através do desenvolvimento de uma solução que se adeque ao CAARF-SDN. Dessa maneira este trabalho está diretamente relacionado ao módulo responsável pela coleta das informações de contexto no CAARF-SDN, o *Context Reader Module*.

Para que a validação da solução de coleta de experiência do usuário fosse possível foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- Estudar e compreender os principais conceitos de Redes de Computadores, Qualidade de Serviço e Qualidade de Experiência;
- Estudar e compreender o funcionamento das redes baseadas em Contexto, em particular do projeto *Context-aware Adaptive Routing Framework* (CAARF-SDN);
- Propor um modelo funcional para a realização de coleta de dados contextuais junto ao usuário;
- Implementar um protótipo para realização de coleta de dados contextuais junto ao usuário;

- Ilustrar o funcionamento do protótipo implementado através de um experimento.

Considerando a proposta do arcabouço CAARF, como alternativa para a tomada de decisão de encaminhamento em redes de computadores baseada em informações contextuais, e visto que a qualidade de experiência é um dos elementos essenciais em sua abordagem já que permite o CAARF-SDN realizar otimizações de encaminhamento dinâmicas com foco no usuário, a busca de soluções para coleta da qualidade de experiência do usuário é de fundamental importância pois viabiliza a abordagem proposta pelo projeto.

A primeira seção deste trabalho faz uma introdução do tema, do problema de pesquisa, do objetivo deste trabalho e sua justificativa. A segunda seção aborda os fundamentos teóricos necessários para realização deste trabalho que envolve redes de computadores baseadas no protocolo IP, redes definidas por software, qualidade de experiência, qualidade de serviço, qualidade de dispositivo, contexto, o arcabouço CAARF e a solução de otimização CAARF-SDN. A terceira seção descreve os procedimentos metodológicos utilizados e limitações de pesquisa. A quarta seção apresenta a discussão e resultados do trabalho e se subdivide em duas subseções, sendo que a primeira subseção descreve como as métricas de qualidade de experiência R-Factor e MOS são estimadas bem como se dá o funcionamento da solução proposta para coleta da qualidade de experiência, e a segunda subseção descreve o experimento proposto, onde é demonstrado o funcionamento da solução de coleta de QoE. A quinta e última seção contém as conclusões obtidas neste trabalho.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 REDES DE COMPUTADORES

Em Tanenbaum (2011), as redes de computadores são definidas como sendo uma coleção de computadores autônomos interconectados por uma única tecnologia, onde dois computadores estão interconectados se estes são capazes de trocar informação. Estas redes por sua vez são conectadas criando redes maiores como a Internet, no caso das redes baseadas no protocolo IP.

Em uma rede de computadores onde a comunicação acontece através da comutação de pacotes, sistemas finais ou *hosts* são conectados entre si por enlaces de comunicação e por comutadores de pacotes. Quando um sistema final deseja enviar dados para outro sistema final, o sistema emissor segmenta os dados e adiciona a ele bytes de cabeçalho a cada segmento que correspondem aos protocolos das camadas inferiores. As informações resultantes conhecidas como pacotes (*packets*), contém informações que permitem que os comutadores transmitam os pacotes de forma independente através da rede, para o sistema final de destino onde os dados originais são reagrupados. A figura 1 ilustra o processo de comutação de pacotes.

Figura 1: Comutação de pacotes

Fonte: TANENBAUM, 2011, p. 356

A função dos comutadores de pacotes é de encaminhar os pacotes que chegam em um enlace de comunicação de entrada para um dos enlaces de

comunicação de saída. Apesar de existirem diversos tipos de dispositivos capazes de realizar a comutação de pacotes, os mais utilizados, são os roteadores e os *switches*.

O roteador além de fazer o encaminhamento de cada pacote recebido, através de consultas as tabelas de roteamento, é também responsável pelo processo de roteamento, ou seja, cabe a ele a decisão sobre qual rotas serão utilizadas na rede. Este processo se dá através da atualização das tabelas de roteamento que pode ser feita de forma estática, configurando manualmente as tabelas de roteamento ou de forma dinâmica através dos algoritmos de roteamento que levam em consideração mudanças de topologia ou de tráfego (TANENBAUM, 2011).

Em relação aos aspectos de hardware, as redes de computadores podem ser classificadas quanto ao tipo de tecnologia de transmissão que utilizam. As ligações ponto a ponto são usadas quando se deseja conectar um par de computadores individuais. Entretanto em uma rede broadcast o canal de comunicação é compartilhado por todos os dispositivos na rede fazendo que pacotes enviados sejam recebidos por todos dispositivos conectados à rede. Nesse tipo de transmissão um campo de endereço especifica o destinatário, que ao receber o pacote checa o campo, caso o pacote seja para aquele host ele processa o pacote, mas caso não seja, o pacote é ignorado.

Segundo TANENBAUM (2011), a classificação da rede quanto a extensão é importante pois diferentes tecnologias são utilizadas para diferentes tamanhos de rede. As redes pessoais (*Personal Area Network*) permitem que dispositivos se comuniquem em uma curta distância e possuem um alcance de um metro quadrado. As redes locais são as encontradas em casas, escritórios e fábricas, portanto são amplamente utilizadas para conectar computadores e dispositivos como impressoras e variam de 10 metros a 1 quilômetro em extensão, sendo os padrões Ethernet e WiFi, os mais populares para rede locais que utilizam transmissão com fio e sem fio respectivamente. As redes metropolitanas cobrem uma cidade e possuem um alcance de 10 quilômetros. As redes de longa distância cobrem uma grande área geográfica, geralmente um país ou continente e variam de 100 quilômetros a 1000 quilômetros.

Quanto ao aspecto de *softwares* de rede este é organizado em diferentes camadas que ajudam a reduzir a complexidade de sua implementação onde a função de cada camada é oferecer serviços a camada superior abstraindo detalhes de sua implementação da camada seguinte. A ideia fundamental é que uma camada N em um sistema final se comunique com a camada N em outro sistema final através de um

protocolo N desta camada. A figura 2 ilustra esta organização para um modelo conceitual de cinco camadas.

Figura 2: Camadas e protocolos em um modelo conceitual

Fonte: TANENBAUM, 2011, p. 30

O modelo OSI (*Open Systems Interconnection*) é o modelo de referência de sete camadas que foi proposto pela ISO (*International Standards Organization*), com o intuito de padronizar os protocolos utilizados nas diferentes camadas, porém os protocolos associados com este modelo já não são mais utilizados apesar do modelo continuar sendo válido, enquanto os protocolos do modelo de referência TCP/IP utilizado pela internet são amplamente utilizados (TANENBAUM, 2011). A figura 3 ilustra a diferença entre o modelo de referência OSI e o modelo utilizado por redes IP.

Figura 3: Comparação entre o modelo OSI e TCP/IP

Fonte: TANENBAUM, 2011, p. 46

Ao contrário do modelo de referência OSI, o modelo de referência TCP/IP criado com o intuito de conectar tecnologias de redes diferentes de forma simplificada na internet, possui cinco camadas que definem seus protocolos. A camada de enlace (*link layer*) define basicamente todos os detalhes relacionados as tecnologias de rede utilizadas para transmitir os pacotes de rede no meio físico. Nesta camada os pacotes recebem cabeçalhos de quadro (*frame*), que contem endereços MAC (*Media Access Control*) utilizados para identificar o destino daquele quadro. A camada de internet (*Internet*) é a camada que serve como uma abstração, responsável por conectar as redes (mesmo quando diferentes) e permitir que sistemas finais se comuniquem através da transmissão de pacotes na rede, nesta camada os dados recebem o cabeçalho IP (*Internet Protocol*) que contém os endereços IP correspondentes a versão do protocolo utilizada. A camada de transporte é utilizada para prover a comunicação fim a fim entre aplicações, nesta camada estão os protocolos TCP (*Transmission Control Protocol*) e UDP (*User Datagram Protocol*) utilizados para prover a comunicação confiável ou não confiável respectivamente. Os dados que chegam da camada de aplicação recebem cabeçalhos de transporte que contém números de porta, um inteiro de 2 bytes que identifica qual processo irá receber os dados e qual processo enviou. E por fim a camada de aplicação que está no topo da

pilha de protocolos e contém os protocolos de alto nível definidos pelas aplicações como os protocolos HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*), FTP (*File Transfer Protocol*), SMTP (*Simple Mail Transfer Protocol*) (TANENBAUM, 2011).

2.2 REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE

Em redes de computadores tradicionalmente se observa o acoplamento vertical dos chamados plano de encaminhamento (*Fowarding Plane*) e plano de controle (*Control Plane*). A maioria dos pacotes que chegam a um dispositivo de rede são tratados pelo plano de encaminhamento, pois nele estão as portas que são utilizadas na recepção e transmissão dos pacotes e a tabela de encaminhamento (*fowarding table*). Dessa forma cabe ao plano de encaminhamento de dados a função de realizar o processamento e encaminhamento dos pacotes, caso a informação necessária para o seu encaminhamento seja encontrada na tabela de encaminhamento.

No entanto nem todos os pacotes são tratados apenas pelo plano de encaminhamento de dados, caso a sua informação ainda não esteja contida na tabela de encaminhamento ou o pacote pertença a algum protocolo que deve ser processado pelo dispositivo de rede o pacote é encaminhado ao plano de controle. A função do plano de controle é a de manter a tabela de encaminhamento atualizada para que o plano de dados possa tratar a maior quantidade de tráfego possível de forma independente. Por esta razão o plano de controle é o responsável por processar diferentes tipos de protocolos de controle que interagem com a tabela de encaminhamento. Nele estão incluídos os planos de controle de camada 2 que possuem foco em endereços de hardware MAC (*Media Access Control*) e o plano de controle de camada 3 que possuem o foco voltado a endereços da camada de rede, ou seja, endereços provenientes do protocolo IP.

Existe ainda um terceiro plano, o plano de gerenciamento (*management plane*) que é utilizado pelos administradores de rede para monitorar e configurar o plano de controle (GÖRANSSON, 2014). A figura 4, ilustra a interação dos planos de encaminhamento de dados, de controle e gerenciamento.

Figura 4: Planos de dados, controle e gerenciamento

Fonte: GÖRANSSON, 2014, p. 8

Segundo GÖRANSSON (2014), uma rede definida por software é uma abordagem de rede programável que se refere a capacidade de aplicações programarem os dispositivos de rede dinamicamente e, portanto, controlar o comportamento da rede. Em redes definidas por software ao contrário de redes tradicionais, onde cada dispositivo possui seu próprio plano de controle executando software de controle responsável pela sincronização das tabelas de encaminhamento, o plano de controle é não somente desacoplado do plano de dados como também se torna logicamente centralizado em um elemento conhecido como controlador SDN. Dessa maneira os dispositivos de rede passam a ser simples encaminhadores de tráfego e as funções de controle tornam-se responsabilidade do chamado Controlador SDN. A figura 5, ilustra a arquitetura SDN e os principais elementos que fazem parte de sua arquitetura.

Figura 5:Arquitetura SDN

Fonte: GÖRANSSON, 2014, p. 62

- Dispositivos SDN (SDN Devices): Computadores responsáveis pelo encaminhamento dos pacotes em uma rede SDN;
- Controlador SDN (SDN Controller): Mantém a visão global da rede, ele é responsável pela abstração da rede de dispositivos que ele controla, e pela apresentação desta abstração dos recursos de rede as aplicações SDN que estão sendo executadas acima dele;
- API da interface sul (Southbound API): API da interface sul que permite a comunicação entre o controlador e os dispositivos SDN;
- API da interface norte (Northbound API): API da interface norte que permite a comunicação das aplicações SDN com o controlador SDN;
- Aplicações SDN: Aplicações SDN que executam acima do controlador SDN, e se comunicam com controlador SDN via a API da interface norte. As aplicações SDN são responsáveis pelo gerenciamento dos fluxos que são programados nos dispositivos SDN, portanto são capazes por exemplo de configurar os fluxos de forma que o melhor caminho entre dois sistemas finais seja escolhido.

Um dispositivo SDN é composto de uma API para comunicação com o controlador SDN através de sua interface sul, que geralmente utiliza o protocolo *OpenFlow* padronizado e mantido pela *Open Networking Foundation* (ONF), uma camada de abstração e da função de processamento de pacotes. A camada de

abstração é composta de uma ou mais tabelas de fluxos, enquanto a lógica de processamento de pacotes é composta de mecanismos que realizam ações nos pacotes de entrada, baseadas em uma lógica de *highest-priority match*, dessa maneira quando um pacote é recebido ele pode ser processado localmente pelo dispositivo SDN quando uma combinação é encontrada, ou enviado ao controlador SDN quando nenhuma combinação é encontrada. A figura 6 ilustra a organização do dispositivo SDN.

Figura 6: Organização do dispositivo SDN

Fonte: GÖRANSSON, 2014, p. 65

Um conceito importante em redes definidas por software é o de fluxo (*flow*), um fluxo define um conjunto de pacotes que é transferido entre sistemas finais através da combinação de informações como endereços IP, portas TCP/UDP e outras informações. Aplicações SDN podem definir estes fluxos de diferentes maneiras, por exemplo, fluxos podem ser definidos como resposta a pacotes encaminhados ao controlador, instruindo o controlador SDN, de que maneira ele deve responder a pacotes de um determinado fluxo, fazendo que os próximos pacotes daquele fluxo obtenham respostas localmente nos dispositivos de rede. Regras baseadas em fluxos definem as ações que os dispositivos SDN devem tomar para os pacotes que pertencem para um determinado fluxo.

Segundo GÖRANSSON (2014) o controlador SDN mantém a visão global da rede, implementa políticas, controla todos os dispositivos SDN que estão contidos na infraestrutura de rede e fornece uma API através de sua interface norte para as aplicações SDN. A figura 7 ilustra a organização do controlador SDN, que contém os módulos que provem as funcionalidades principais do controlador, as APIs das interfaces norte e sul e algumas aplicações que geralmente acompanham o controlador.

Figura 7: Organização do controlador SDN

Fonte: GÖRANSSON, 2014, p. 69

Dentre as funcionalidades principais do controlador SDN estão o descobrimento e gerenciamento de dispositivos e topologia, rastreamento de estatísticas, e o gerenciamento de fluxos através da manutenção de uma base de dados que contém os fluxos que estão sendo gerenciados pelo controlador em ordem de manter uma sincronização entre base de dados e as tabelas de fluxos nos dispositivos. Todas essas funcionalidades são implementadas pelos módulos contidos no controlador SDN.

2.3 QUALIDADE DE EXPERIÊNCIA

A qualidade de experiência (QoE) é definida pela ITU-T (*International Telecommunication Union*) (ITU-T, 2017) como a aceitabilidade geral de uma aplicação ou serviço, conforme percebida subjetivamente pelo usuário final. Sendo incluída nesta avaliação estão os efeitos fim a fim dos sistemas envolvidos que podem ser influenciados pela expectativa do usuário e pelo contexto de sua utilização.

Por tratar apenas de aspectos técnicos relacionados a um serviço e não incorporar outros fatores que possam afetar a qualidade QoS é considerado insuficiente ou inadequado. Dessa forma um mesmo nível de QoS não é garantia absoluta de que para dois usuários diferentes o nível qualidade percebida por estes dois usuários finais seja a mesma, já que ambos usuários possuem expectativas e contextos de utilização de um serviço diferentes (TSOLKAS et al., 2017).

O que se observa é que a percepção do usuário cada vez mais contraria a convicção de que políticas e regras de qualidade de serviço bem definidas são uma garantia absoluta de aprovação da qualidade de experiência do usuário.

A qualidade de experiência trata da quantificação da percepção subjetiva, mudando o ponto de vista da aferição de qualidade da rede para o usuário, portanto, o tráfego de rede passa de orientado a apenas aspectos puramente técnicos, para ser orientado ao usuário, e sendo então influenciado por fatores humanos quando observadas as características relacionadas ao usuário final, de sistema quando observadas as características e propriedades técnicas de um serviço, e de contexto quando observadas as características referentes ao contexto de utilização de determinado serviço. A figura 8, ilustra os fatores que influenciam a qualidade de experiência.

Figura 8: Fatores que influenciam o QoE

Fonte: SCHATZ et al., 2013

Existem diferentes abordagens (TSOLKAS et al., 2017) para a estimação do nível de QoE de um determinado serviço, sendo a principal forma de classificação dessas abordagens, sobre caso ela seja avaliada diretamente por pessoas, ou automaticamente através de fatores técnicos. Para o primeiro caso são utilizados os chamados modelos subjetivos, enquanto para o segundo caso são utilizados os modelos objetivos. A figura 9, ilustra a classificação dos modelos de estimação de QoE.

Figura 9: Classificação dos modelos de estimação de QoE

Fonte: TSOLKAS et al., 2017

O modelo subjetivo de estimação, é geralmente baseado em experimentos controlados feitos em laboratório com participantes que avaliam diretamente a sua experiência sobre uma aplicação ou serviço utilizando uma escala de votação de cinco pontos ACR (*Absolute Category Rating*), que avalia a qualidade como sendo ruim, pobre, justa, boa ou excelente, gerando assim um valor de MOS (*Mean opinion score*) métrica de qualidade de experiência padronizada pela ITU-T, que é calculada através da média aritmética dos votos dos participantes. Nestes experimentos os usuários analisam a qualidade de experiência de maneira passiva (assistindo ou escutando) ou de maneira ativa (participando em uma conversa) e os resultados são baseados na percepção subjetiva de qualidade dos participantes. A recomendação P.800 (ITU-T, 1996) da ITU-T por exemplo, descreve métodos e procedimentos para condução de testes subjetivos para a avaliação da qualidade de transmissão.

Por incorporar qualquer aspecto humano consciente ou inconsciente em sua avaliação de qualidade, os testes subjetivos são considerados confiáveis caso sejam planejados cuidadosamente e seus usuários participantes ajam de forma imparcial. Dentre outros modelos de avaliação subjetiva estão a avaliação realiza durante a operação de um serviço onde o usuário avalia a sua experiência durante a utilização do serviço ou após sua finalização como a avaliação feita pelo software Skype da Microsoft após a finalização de uma chamada, e o modelo de avaliação subjetiva *Crowdsourcing* onde a tarefa de avaliação de qualidade é realizada por participantes

anônimos online, através da internet, utilizando plataformas de *Crowdsourcing* como a *Amazon Mechanical Turk* e o *Google Micro Workers*.

Apesar de ser considerada como a maneira mais precisa de se estimar a qualidade de experiência, os testes subjetivos são caros, consomem muito tempo e possuem implementação complexa dessa forma são apenas validos para testes realizados em laboratório e não servem para avaliação em tempo real e monitoração do nível de QoE. Por essa razão os chamados modelos objetivos são desenvolvidos e aplicados no intuito de medir a qualidade de experiência percebida pelos usuários de forma automatizada utilizando um modelo computacional.

No que diz respeito ao cenário de utilização, os modelos objetivos podem ser utilizados para o planejamento de serviço, testes em laboratório em sistemas que ainda estejam em desenvolvimento ou para monitoramento de um serviço durante sua operação onde as informações necessárias são coletadas e analisadas, para se descobrir o impacto na qualidade de experiência.

Levando-se em consideração quais informações de entrada são utilizadas, os modelos objetivos são classificados da seguinte maneira (TSOLKAS et al., 2017; ITU-T, 2016):

- *Media-layer*: método baseado no uso dos sinais (áudio e vídeo), através da comparação do sinal degradado de saída com o sinal limpo de entrada. Sendo o modo de utilização do sinal categorizada como referência completa (*Full Reference - FR*), referência reduzida (*Reduced Reference – RF*) e sem referência (*No Reference – NF*) quando é utilizado apenas o sinal degradado de saída;
- *Packet-layer / Bitstream*: método baseado na extração dos dados dos pacotes de rede;
- *Parametric*: método que utiliza a combinação de testes subjetivos e análise estatística para prover uma formula de estimação de QoE a partir de certos parâmetros de entrada;

O modelo E-model por exemplo é um modelo objetivo paramétrico padronizado pela ITU-T (ITU-T, 2014) utilizado como ferramenta de planejamento de qualidade, que prove uma formula para estimar a qualidade de transmissão em sistemas de voz. O modelo considera a combinação de possíveis fatores que podem prejudicar a transmissão de voz (*impairment factors*) e produz como resultado o

chamado R-Factor (*Transmission Rating Factor*) um valor escalar entre 0 e 100 que indica a qualidade de voz em uma situação de conversação utilizando a seguinte equação:

$$R = R_o - I_s - I_d - I_{eff} + A$$

Devido aos diferentes modelos de estimação de qualidade de experiência que podem ser utilizados na obtenção da métrica MOS, a ITU-T define diferentes identificadores que são utilizados para identificar o modo de obtenção do MOS. A figura 10, ilustra os diferentes identificadores definidos pela recomendação da ITU-T (ITU-T, 2016) para o MOS obtido para áudio, em relação a qualidade de voz.

Figura 10: Identificadores de MOS para áudio

	Listening-only	Conversational	Talking
Subjective	MOS-LQSy	MOS-CQSy	MOS-TQSy
Objective	MOS-LQOy	MOS-CQOy	MOS-TQOy
Estimated	MOS-LQEy	MOS-CQEy	MOS-TQEy

Fonte: ITU-T, 2016, p. 4

Os identificadores definem então o modelo de estimação aplicado que pode ser *Subjective* (subjetivo), *Objective* (objetivo) ou *Estimated* (estimado) quando se é utilizado um modelo de planejamento como o E-model. Os identificadores indicam ainda 3 cenários a qual a métrica se aplica, que podem ser para a escuta, conversa ou fala. Adicionalmente a letra Y é reservada para indicar a largura de banda do áudio, que pode ser por exemplo, N para sinais de áudio do tipo *narrow-band* (300 – 3400 Hz) ou W para sinais de áudio do tipo *wideband* (50-7000 Hz).

2.4 QUALIDADE DE SERVIÇO

A qualidade de serviço é definida pela ITU-T (*Telecommunication Standardization Sector*) como o conjunto de características de um serviço de telecomunicação no qual cabe a estes a habilidade de satisfazer as necessidades implícitas e declaradas do usuário do serviço (ITU-T, 2008).

Segundo TENENBAUM (2011) algumas aplicações demandam maiores garantias de performance da rede, aplicações multimídia em particular geralmente precisam de uma taxa de transferência mínima e uma taxa de atraso máxima para seu funcionamento. Enquanto uma solução fácil para prover uma boa qualidade de serviço seria a de construir a rede com capacidade suficiente para qualquer tipo de tráfego, esse tipo de solução tem um custo elevado e se baseia em tráfego esperado pela rede, enquanto que mecanismos de qualidade de serviço permitem uma rede com capacidade menor atenda aos requisitos das aplicações de forma adequada tão bem quanto e, portanto, com custos reduzidos.

Enquanto a arquitetura da rede baseada em IP que se baseia em um modelo de serviço de melhor esforço, não é problema para aplicações tradicionais como e-mail (SMTP), transferência de arquivos (FTP), e WEB (HTTP) pois tais aplicações são capazes de funcionar em diferentes condições de rede e apenas necessitam do protocolo TCP (*Transmission Control Protocol*) para garantir confiabilidade no transporte dos dados em caso de perda, aplicações multimídia como VoIP (*Voice over IP*) requerem garantias em relação a métricas como o atraso (*delay*), variação de atraso (*jitter*), perda de pacotes (*packet loss*) e largura de banda (*throughput*) para seu funcionamento adequado.

Em relação as métricas de QoS a métrica de atraso em particular leva em consideração quatro tipos de atraso aos quais um pacote é submetido durante sua transmissão. O atraso de transmissão, é o tempo necessário para que todos os bits de um pacote sejam colocados no enlace de rede, que pode ser calculado através da divisão do tamanho do pacote a ser transmitido pela taxa de transmissão do enlace. O atraso de propagação é o tempo necessário para que o pacote após ser colado no enlace de rede, atravesse o enlace e chegue ao outro nó, este depende da velocidade de propagação do meio físico utilizado e da distância entre os nós, portanto pode ser calculado através da divisão da distância, pela velocidade de propagação do meio físico. O atraso de processamento é o tempo necessário para examinar o cabeçalho do pacote e decidir para onde o cabeçalho deverá ser encaminhado. E por fim o atraso de fila é o atraso que o pacote sofre enquanto espera em *buffer* para ser transmitido, este depende do tráfego de rede e da quantidade de pacotes que já estejam esperando na fila. O atraso fim a fim pode ser calculado então através da multiplicação dos atrasos acumulados pelo pacote de rede, pela quantidade de saltos de rede

realizados em sua transmissão, enquanto que o *jitter* se trata de uma variação estatística do atraso observado pelos pacotes.

Dessa forma o termo qualidade de serviço, para uma rede baseada em comutação de pacotes se refere a garantias de performance que a rede pode proporcionar em relação ao atraso, variação de atraso, largura de banda e perda de pacotes, em uma rede que foi pensada e construída para tratar todo o tráfego da mesma maneira.

Duas abordagens básicas foram criadas pela IETF (*Internet Engineering Task Force*) para garantir a qualidade de serviço na rede, a primeira conhecida como serviços integrados (*Integrated Services*), busca prover qualidade de serviço através da reserva de recursos de acordo com a necessidade da aplicação, enquanto a segunda abordagem, conhecida como serviços diferenciados (*Differentiated Services*), busca prover qualidade de serviço através da priorização de tráfego, classificando o tráfego de acordo com sua prioridade.

A abordagem de serviços integrados considera a questão de alocação de recursos para cada fluxo. A abordagem possui duas partes e em sua operação utiliza os protocolos RSVP (*Resource Reservation Protocol*) e COPS (*Common Open Policy Services*) respectivamente. A primeira parte considera que antes dos dados sejam transferidos, os sistemas finais devem especificar os recursos necessários e todos os roteadores ao longo do caminho entre o sistema emissor e o sistema receptor devem concordar em fornecer os recursos solicitados para aquele fluxo. A segunda parte deve considerar que enquanto os datagramas atravessam o fluxo, os roteadores devem monitorar e controlar o encaminhamento de tráfego.

O protocolo RSVP é utilizado antes de qualquer dado seja transferido e é responsável pelas mensagens de solicitação de reserva e resposta. Para iniciar um fluxo entre dois sistemas finais, primeiro deve ser enviada uma mensagem RSVP *path message* para determinar o caminho até o destino, o datagrama que leva esta mensagem utiliza a opção *router alert option* caso esteja usando o protocolo IPv4 ou cabeçalho especial *hop-by-hop header* caso esteja utilizando o protocolo IPv6 para garantir que os roteadores ao longo do caminho examinem a mensagem. Depois de receber a resposta a RSVP *path message*, o sistema final envia uma mensagem RSVP *request* para reservar os recursos para o fluxo, esta mensagem especifica os limites de QoS desejados, portanto cada roteador que encaminhe a mensagem até o destino deve concordar em reservar os recursos que foram solicitados. Se qualquer

roteador negar a solicitação, este usa o protocolo RSVP para informar ao sistema final que tentou iniciar o fluxo que não pode atender à solicitação, porém se todos concordam, uma mensagem RSVP positiva é retornada. Quando uma mensagem RSVP chega ao roteador, este deve considerar a viabilidade em relação aos recursos necessários para atender à solicitação e se solicitação está dentro das políticas de restrição, sendo que a viabilidade de atender à solicitação é uma decisão local tomada pelo roteador, entretanto a garantia das políticas requer a cooperação de todos os roteadores que devem concordar com as mesmas políticas (TENENBAUM, 2011).

A abordagem de serviços diferenciados, que também foi criada pela IETF utiliza uma proposta diferente da utilizada com os serviços integrados, onde ao invés de tentar prover qualidade de serviço para cada fluxo individual, a abordagem tenta prover qualidade de serviço para grupos de fluxos. Dessa forma ao invés de alocar recursos para cada fluxo individual, os recursos são alocados para grupos de fluxos que atendem certos parâmetros, e ao contrário do esquema RSVP onde é feita a reserva de recursos fim a fim, o serviço diferenciado permite que cada roteador ao longo do caminho até o destino defina o serviço que será fornecido para um determinado grupo de fluxos.

A abordagem utiliza o campo de oito bits do cabeçalho IPv4 que antes era definido como TOS (*type of service*) e passou a ser definido como *DS field* (campo de serviços diferenciados). Nele seis bits que são definidos como DSCP são utilizados para classificar o pacote definindo assim o comportamento que aquele pacote receberá em cada nó da rede enquanto os dois bits restantes do octeto não são utilizados.

Por possuir maior complexidade em sua implementação, e por necessitar que os estados dos fluxos sejam mantidos nos roteadores, características que trazem problemas de escalonamento, a abordagem de serviços integrados foi pouco utilizada o que levou ao desenvolvimento da abordagem de serviços diferenciados, uma abordagem mais simples que não exige a configuração antecipada de todos os roteadores ao longo do caminho até o sistema final de destino que se tornou o padrão de fato utilizado na Internet.

2.5 QUALIDADE DE DISPOSITIVO

A qualidade de dispositivo (QoD) está relacionada com o fornecimento de informações sobre características técnicas de cada dispositivo e suas capacidades. Dessa maneira está diretamente relacionada com a precisão e conformidade do dispositivo computacional no qual as informações de contexto são coletadas. Este é um fator relevante a ser analisado para o uso adequado das redes de computadores, pois pode influenciar a qualidade de experiência do usuário (QoE) e a performance da rede (QoS). Dentre as métricas de QoD que são analisadas estão a carga de CPU, a carga de memória, carga de bateria e o posicionamento GPS (NETO et al., 2018).

Em razão da ampla difusão de dispositivos móveis por exemplo, a coleta de dados desses dispositivos envolve parâmetros como a estabilidade do enlace de comunicação, a banda de comunicação disponível, a autonomia de baterias, a capacidade de armazenamento, limitações de processamento, potência de sinal, bem como os dados obtidos por sensores embarcados nos dispositivos capazes de coletar dados como latitude, longitude, temperatura, altitude, pressão atmosférica, velocidade, ruído e outros (OLIVEIRA, 2015).

Os dispositivos que fazem parte da infraestrutura de rede possuem características técnicas diversas que os diferenciam de outros dispositivos, como a capacidade de processamento, memória, armazenamento dentre outros, dessa forma determinados dispositivos podem ser viáveis para certas aplicações enquanto outros podem não possuir os requisitos mínimos necessários para utilização.

2.6 CONTEXTO

O contexto é definido em ZIMMERMANN (2007) como sendo qualquer informação que seja usada para caracterizar uma situação de uma entidade, sendo que os elementos para descrição da informação contextual são divididos em cinco categorias, de individualidade, atividade, localização, tempo e relações. A figura 11, ilustra as cinco categorias de classificação da informação de contexto.

Figura 11: Categorias de contexto

Fonte: ZIMMERMANN, 2007, p. 561

A categoria de individualidade representa as informações de contexto que permitem identificar de forma única uma entidade, esta informação pode ser qualquer característica única que pode ser observada sobre a entidade. A categoria de tempo representa informações temporais que permitem determinar quando uma informação foi gerada ou o tempo no qual uma atividade relacionada ao contexto foi realizada. A categoria de localização representa as informações de contexto que identificam a localização de uma entidade, já que tarefas geralmente incluem mobilidade, essa categoria descreve informações que classificam a localização física ou virtual de uma entidade. A categoria de atividade representa as atividades que são realizadas pela entidade. Por fim a categoria de relações, representa as relações que uma entidade tenha estabelecido com outras entidades, que podem ser pessoas, dispositivos, serviços ou informação (ZIMMERMANN, 2007).

2.7 CAARF: Context-Aware Adaptive Routing Framework

2.7.1 Introdução

O projeto do arcabouço CAARF foi inicialmente proposto como resultado da contribuição integrada dos alunos do programa de pós-graduação em sistemas e

computação da Unifacs (PPGCOMP UNIFACS), publicadas nas respectivas dissertações de mestrado (OLIVEIRA, 2015; SPINOLA, 2015; MUAHAD, 2015; SILVA, 2015). O arcabouço foi projeto de forma que funcionasse como um *middleware* para tomada de decisão na rede, com funcionamento transparente, sendo possível que a rede funcione com ou sem seu uso, onde fluxos tratados pelo CAARF recebem o encaminhamento aprimorado baseado em informações de contexto. Dessa maneira o encaminhamento dinâmico proporcionado pelo CAARF em uma rede tradicional se baseia em informações de contexto, de qualidade de experiência, qualidade de dispositivo e de qualidade de serviço.

A proposta de encaminhamento do CAARF foge do paradigma tradicional onde a tomada de decisão para encaminhamento é feita através do uso de técnicas de engenharia de tráfego e parâmetros de qualidade de serviço, se baseando em parâmetros de contexto, qualidade de experiência, qualidade de dispositivo juntamente com os parâmetros tradicionais de qualidade de serviço.

Enquanto trabalhos desenvolvidos apresentam o foco em redes sem fio, com o uso de informações de qualidade de dispositivo no intuito de obter melhor desempenho na comunicação para redes oportunistas, redes ad hoc ou redes onde não existe um nó em particular com funções de controle de rede o CAARF é baseado em redes estruturadas onde existem dispositivos específicos realizando funções de controle de rede.

A proposta é que uma vez definido o domínio de rede, equipamentos da rede possam ser reconfigurados de maneira dinâmica atendendo a características específicas baseadas no contexto dos usuários, aplicações e dispositivos envolvidos na comunicação que são monitorados pelo sistema. Para viabilizar a configuração são necessários elementos que coletam dados dos dispositivos de rede, das aplicações em execução e dos usuários; elementos que centralizam e tratam dados de contexto, disponibilizando apenas os que são relevantes para análise; elementos que realizam a tomada de decisão quanto ao encaminhamento baseado em contexto e elementos que aplicam as novas regras nos dispositivos de comutação e roteamento. Considerando tais necessidades o arcabouço CAARF estrutura os seguintes componentes que são ilustrados na figura 12:

- *Context Agent*: agente de contexto responsável pela coleta de informações de contexto e envio;

- *Context Approach*: módulo responsável pelos dados de contexto, realizando a recepção, centralização, tratamento e disponibilização das informações de contexto;
- *Forwarding Approach*: módulo responsável pelo encaminhamento baseado nas informações de contexto;
- *Flow Table*: regras de encaminhamento resultantes aplicadas nos dispositivos de rede.

Figura 12: *Context Controller*

Fonte: OLIVEIRA, 2015, p.17

O CAARF é composto pelo controlador de contexto (*Context Controller*) que por sua vez contém os módulos de gestão de contexto (*Context Approach*) e de gestão de encaminhamento (*Forwarding Approach*). Fora do controlador de contexto estão o agente de contexto (*Context Agent*) sendo este responsável pela coleta e o envio das informações de contexto via arquivos de linguagem de marcação de descrições e a tabela de fluxo (*Flow Table*) que recebe fluxos atualizados (*Flow updated*).

O módulo de abordagem de contexto possui dois sub módulos. O sub módulo *Context Handler* que é responsável pelo tratamento das informações de contexto, este recebe as informações dos agentes de contexto, verifica a integridade dos arquivos recebidos sem ainda checar as informações contidas nos descritores, realiza a inserção das informações no banco de dados do *Context Model Management* e notifica o *Context Model Management* sobre a existência de novas informações para processamento. O *Context Model Management* por sua vez é o sub módulo

responsável pelo gerenciamento do modelo de contexto, centralizando as informações de contexto, aplicando as políticas de qualidade de contexto, disponibilizando as informações de contexto tratadas através da base de informações do modelo de contexto e notificando o *Context-based Forwarding Management* sobre a existência de novas informação para processamento.

O módulo de gestão de encaminhamento também possui dois sub módulos. O sub modulo *Context-based Forwarding Management* responsável pelo gerenciamento de encaminhamento baseado em contexto, este, cria regras de encaminhamento baseado em contexto, realiza a inserção das regras na base de informações de fluxo (*Flow Information*) e notifica o *Flow Adaptation* sobre a existência de novas regras a serem aplicadas. O outro sub modulo que compõe o modulo *Forwarding Approach* é o *Flow Adaptation*, este carrega as novas informações de fluxo existentes no *Flow Information* e aplica as novas regras de encaminhamento nos dispositivos de encaminhamento e comutação da rede.

Representado o ponto de troca entre a abordagem de contexto e a abordagem de encaminhamento, está o *Context Model View*, que funciona como um repositório para as informações de contexto já tratadas que por sua vez são disponibilizadas para a tomada de decisão de encaminhamento.

2.7.2 Modelo de Contexto

O modelo de contexto (*Context Model*), consiste na estruturação das informações de contexto que são utilizadas pelo arcabouço, definindo seus parâmetros de representação, grupos de parâmetros de qualidade existentes e políticas de validação que serão aplicadas. As informações de contexto são utilizadas para caracterizar uma entidade, que no CAARF se reflete na caracterização de elementos de uma rede de computadores, ou seja, seus dispositivos de rede, suas aplicações de rede e usuários.

As informações de contexto seguem a caracterização de cinco categorias fundamentais (ZIMMERMANN, 2007). A individualidade de contexto (*Individuality Context*), representa as informações que permitem identificar de forma única um dispositivo de rede, usuário ou assinatura de serviço sendo utilizada por uma aplicação de rede; o tempo de contexto (*Time Context*), representa as informações temporais que permitem avaliar quando uma informação de contexto foi gerada ou,

pelo menos, quando foi coletada; a localização de contexto (*Location Context*) representa elementos que permitam identificar a localização da entidade, elementos tais como a rede que se encontra, se está próximo a algum equipamento específico ou coordenadas de posicionamento global (GPS); a atividade de contexto (*Activity Context*) representa as atividades realizadas, tais como aplicações de rede em execução e a relações de contexto (*Relations Context*) que representa as relações entre as entidades de contexto, tais como a conexão de uma aplicação de rede a um host remoto.

Complementando o modelo de contexto são consideradas as informações de qualidade de serviço (QoS), qualidade de dispositivo (QoD) e qualidade de experiência (QoE). Dentre as informações de contexto coletadas para a qualidade de serviço, estão os requisitos das aplicações de rede para seu funcionamento adequado, informações sobre as conexões atuais entre as aplicações de rede e outros dispositivos de rede e informações sobre dispositivos de comutação e roteamento. Para a qualidade de dispositivo são utilizadas informações dos dispositivos que utilizam a rede, capacidade computacional e níveis de precisão de sensores. Para a qualidade de experiência considera-se informações coletadas ou calculadas que avaliam a percepção subjetiva do usuário, grau de satisfação e fatores que podem alterar a percepção do usuário como o ruído do ambiente durante uma chamada de voz (VoIP). A figura 13 ilustra o modelo de contexto.

Figura 13: *Context Model*

Fonte: OLIVEIRA, 2015, p.43

Por fim políticas de qualidade de contexto (QoC) são aplicadas sobre as informações de contexto com intuito de validar as informações obtidas considerando sua precisão, probabilidade de acerto, confiabilidade, resolução e atualização. A política de precisão avalia o nível de precisão da informação de contexto, podendo ignorar informações fora de níveis estabelecidos. A política de probabilidade de acerto avalia a probabilidade de a informação estar correta, podendo ignorar por exemplo informações sobre velocidade de transmissão que estão acima da velocidade máxima da interface de conexão. A política de confiabilidade avalia se a fonte é confiável para fornecer informações, podendo ignorar informações de agentes de contexto instáveis. A política de resolução avalia a granularidade da informação e o uso que se deseja dar as informações, podendo ignorar por exemplo ignorar dados com alta granularidade e favorecendo dados com granularidades menores e mais relevantes para o uso pretendido. A política de atualização por sua vez avalia se a informação de contexto está atualizada, podendo ignorar dados que não são atualizados dentro de um período esperado.

2.7.3 Abordagem Operacional

Para facilitar o entendimento do funcionamento do arcabouço é apresentado um cenário de exemplo com quatro *hosts* (*host A*, *host B*, *host C* e *host D*), sendo que os *hosts A* e *B* e *hosts C* e *D* estão em redes LAN diferentes interconectadas por três roteadores.

No cenário ilustrado na figura 14, os *hosts A* e *B* e os equipamentos responsáveis pelo encaminhamento, reportam as informações de contexto para o middleware, sendo que em (1) a coleta é feita utilizando o *Context Agent Middleware* que pode ser executado em um host ou equipamento dedicado, enquanto em (2) a coleta é feita utilizando o *Context Agent*, que reporta as informações diretamente para o serviço *web* do *Context Handler* em arquivos marcação do tipo XML ou JSON.

Figura 14: Abordagem operacional

Fonte: OLIVEIRA, 2015

Após as informações serem recebidas em (2) o *Context Handler* verifica a estrutura dos arquivos de marcação para checar sua integridade. Caso não aja problemas o arquivo é processado pelo sub módulo (3) *Buffer Management* que

realiza a inserção das informações na base de dados *Context Database* do *Context Model Management*. Ainda no *Context Handler* o sub módulo (4) *Notification Scheduling* notifica o *Context Model Management* sobre a chegada das novas informações.

Com informações recebidas pelo *Context Handler* já na base de dados do *Context Model Management*, o sub módulo (5) *Context Processing* após receber as notificações, recupera as informações de contexto do *Context Database* e as submete ao sub módulo *QoC Verification*, que aplica as políticas de qualidade de contexto definidas pelo administrador da rede. Após a validação das políticas de qualidade de contexto, o (6) *Context Processing* registra o contexto e o disponibiliza através de uma visão do banco de dados chamada de *Context Model View* e por fim notifica (7) a modificação do contexto para o módulo *Context-based Forwarding Management*.

No *Context-based Forwarding Management*, o sub módulo (8) *Forwarding Rules Processing* recebe as notificações de novo contexto e consulta a base de dados em *Context Model View* e através do sub módulo (9) *Forwarding Rules Verification* aplica as regras de encaminhamento definidas pelo administrador da rede. Logo após este processamento, o (10) *Forwarding Rules Processing* registra os fluxos atualizados no *Flow Repository* e (11) notifica o *Flow Adaptation* da atualização de novas regras de fluxo que devem ser aplicadas pelos encaminhadores. Quando o (12) o *Flow Adaptation* consulta as novas regras de fluxo através de sua visão de regras ativas, a *Current Flow View*, realiza o escalonamento para (13) aplicar as novas regras de fluxo contidas no *Current Flow View* nos encaminhadores da rede.

Desta maneira o *middleware* coleta as informações de contexto dos dispositivos de rede, realiza a validação através das aplicações das regras de qualidade de contexto, processa o encaminhamento baseado nas informações de contexto coletadas e reconfigura os encaminhadores.

2.8 CAARF-SDN

2.8.1 Introdução

O CAARF-SDN trata-se de uma solução de otimização baseada no arcabouço CAARF, portanto uma solução de otimização sensível ao contexto, que adere ao paradigma das redes definidas por software (SDN), onde o plano de controle e de

dados são desacoplados, e a inteligência da rede e seu estado estão logicamente centralizados. Para isso a abordagem propõe uma arquitetura conceitual modularizada e integrada, composta dos módulos *Context Reader Module*, *Optimization Module* e *Flowtable Configuration Module* que permite viabilizar a programação dinâmica da tabela de fluxos do controlador SDN a partir da análise das informações de contexto do sistema. A figura 15, ilustra a arquitetura conceitual do CAARF-SDN.

Figura 15: Arquitetura conceitual do CAARF-SDN

Fonte: NETO et al., 2018, p.144

O CAARF-SDN possui grandes mudanças em sua arquitetura conceitual em relação a implementação pensada pelo CAARF originalmente. Além disso a otimização que antes era aplicada diretamente nos dispositivos em uma rede IP tradicional, agora é aplicada a um controlador SDN em uma rede definida por software,

que é responsável por replicar as mudanças feitas nas tabelas de fluxo nos dispositivos SDN. O modelo de contexto, no entanto é mantido sem mudanças e as informações de contexto de uma entidade são agrupadas como informações de individualidade, tempo, localização, atividade, relações e as informações de QoE, QoD e QoS integram o modelo de contexto utilizado para definir uma entidade, conforme estabelecido pelo arcabouço CAARF.

2.8.2 *Context Reader Module*

Este é o módulo responsável por monitorar e coletar as informações de contexto e dados de QoS, QoD e QoE dos diversos dispositivos da rede, dos usuários e dos seus respectivos dispositivos. Dessa forma ele monitora qualquer equipamento da rede que seja necessário monitorar e coletar informações de contexto, como roteadores, *switchs*, servidores e dispositivos de usuários como laptops, desktops e smartphones. Nos dispositivos de rede as informações de contexto são coletadas através do protocolo SNMP ou através de um agente especializado NMS, enquanto nos dispositivos dos usuários um agente específico pode ser desenvolvido para se comunicar com o CAARF-SDN. Por ser o responsável pela configuração da rede SDN e possuir a visão global da rede, informações contextuais também são coletadas do controlador SDN. A figura 16, ilustra a organização do modulo de coleta (*Context Reader Module*) e as diferentes formas que o modulo utiliza para coletar as informações de contexto.

Figura 16: Context Reader Module

Fonte: NETO et al., 2018, pag. 145

Nele as informações de contexto coletadas, são armazenadas em um banco de dados do módulo de coleta, juntamente com os resultados das análises sobre estes dados realizada pelo sub módulo de gestão de contexto. Caso seja detectado alguma alteração dos dados de contexto como uma alteração do padrão esperado de QoE, o sub módulo deve enviar uma notificação de alteração de contexto ao módulo de otimização.

2.8.3 Optimization Module

No módulo de otimização (*Optimization Module*) os sub módulos *Path Ranking* e *Forwarding Policies* são responsáveis por otimizar um determinado tráfego a partir de notificações de mudança de contexto enviadas pelo módulo de coleta.

Com base nas informações contextuais fornecidas pelo módulo de coleta, e através de políticas pré-definidas criadas a partir da análise dos dados e índices de

performance que também foram gerados pelo módulo de coleta, o sub módulo *Path Ranking* é capaz de determinar os melhores caminhos que atendem as necessidades do tráfego. A figura 17 ilustra a organização do módulo de otimização.

Figura 17: *Optimization Module*

Fonte: NETO et al., 2018, pag. 146

Com base nos melhores caminhos selecionados pelo sub módulo *Path Ranking* o sub módulo *Forwarding policies* determina a política de otimização que será aplicada ao tráfego que pode ser por exemplo modificar a prioridade do tráfego ou modificar o caminho do fluxo efetuando assim uma mudança de comportamento do fluxo analisado na topologia de rede.

2.8.4 *Flowtable Configuration Module*

Com base nas diretivas de configuração recebidas pelo módulo de otimização, o objetivo do módulo de atuação (*Flowtable Configuration Module*) é o de aplicar a configuração recebida na tabela de fluxos do controlador SDN utilizado. Isso é feito através da API que permite a comunicação com o controlador em sua interface norte. A figura 18 ilustra o módulo de atuação e seu comportamento, desde a recepção das

diretivas de configuração do módulo de otimização, a aplicação das configurações no controlador SDN, o armazenamento das atualizações feitas na base de dados *Configuration Database* e a atualização das tabelas de fluxo dos comutadores pela interface *southbound* nos comutadores que fazem parte do domínio SDN (SDN Domain).

Figura 18: *Flowtable Configuration Module*

Fonte: NETO et al., 2018, pag. 146

Quando a tabela de fluxo do controlador SDN é reconfigurada as tabelas de fluxos dos comutadores são atualizadas, completando assim o processo de otimização dinâmica de um determinado fluxo, através da interface sul que utiliza o protocolo *OpenFlow* para se comunicar com os comutadores.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA

De acordo a sua finalidade a pesquisa realiza neste trabalho é classificada como uma pesquisa aplicada. Segundo Barros e Lehfeld (2000, pag.78) a pesquisa aplicada tem como motivação a necessidade de produzir conhecimento para aplicação de seus resultados como o objetivo de “contribuir para fins práticos visando a solução mais ou menos imediata do problema encontrado na realidade”.

Dessa forma no intuito de viabilizar a pesquisa é realiza uma pesquisa bibliográfica dos fundamentos teóricos necessários que estão relacionados a redes computadores, redes definidas por software, qualidade de experiência, qualidade de serviço, qualidade de dispositivo e contexto disponíveis em livros, artigos científicos e outras fontes.

Outro requisito fundamental da pesquisa é compreender a proposta do arcabouço CAARF, do CAARF-SDN solução baseada no arcabouço CAARF que possui implementação sobre redes definidas por software, e mais especificamente o funcionamento do seu módulo *Context Reader Module* responsável por monitorar e coletar as informações de contexto na rede SDN.

Para validação da solução de coleta da qualidade de experiência é proposto um experimento que demonstra o funcionamento da solução de coleta, além disso é realizado um estudo comparativo dos resultados obtidos através da comparação das métricas de QoE obtidas pela solução desenvolvida neste trabalho, com as métricas obtidas pelos softwares *StarTrinity Sip Tester* e *CommView*.

3.2 LIMITAÇÃO DE PESQUISA

A pesquisa realiza neste trabalho, que tem como objetivo o desenvolvimento de uma solução de coleta de qualidade de experiência que se adapte ao CAARF-SDN se limita a coleta da qualidade de experiência, para aplicações de voz (VoIP).

4. DISCUSSÃO E RESULTADOS

4.1 COLETA DA QUALIDADE DE EXPERIÊNCIA

4.1.1 Modelo de estimação de QoE

A estimação de qualidade de experiência trata-se então de um grande desafio devido a quantidade de fatores que podem influenciar na percepção subjetiva de qualidade do usuário final em uma determinada aplicação ou serviço. Tais fatores podem ser originados, do contexto de utilização da aplicação ou serviço como o nível de ruído, fatores humanos como a expectativa do usuário sobre a qualidade do serviço ou até mesmo seu humor, e do próprio sistema, como a degradação da qualidade de serviço, que dependo da aplicação pode até mesmo inutilizar seu funcionamento como é o caso das aplicações multimídia VoIP.

No CAARF-SDN a estimação de QoE é feita através de uma formula proposta como adaptação ao modelo E-model proposta por Neto et al. (2018) levando em consideração o contexto de comutação de pacotes. O modelo E-model é um modelo objetivo do tipo paramétrico que considera como entrada para sua estimação, fatores que podem comprometer a transmissão de voz e produz como saída um valor escalar conhecido como R-Factor (*Transmission rating factor*). Devido ao alto nível de correlação entre R-Factor e o MOS, o valor de R-Factor pode ser mapeado para métrica de MOS através de uma equação fornecida pelo próprio modelo E-model que é aplicada para valores de R-Factor entre 0 e 100. A figura 19 ilustra a equação sugerida pelo modelo E-model para derivação do valor MOS.

Figura 19: Equação de estimação MOS

$$\text{For } R < 0: \quad \text{MOS}_{\text{CQE}} = 1$$

$$\text{For } 0 < R < 100: \quad \text{MOS}_{\text{CQE}} = 1 + 0.035R + R(R - 60)(100 - R)7 \cdot 10^{-6}$$

$$\text{For } R > 100: \quad \text{MOS}_{\text{CQE}} = 4.5$$

Fonte: ITU-T, 2015, p. 15

Dessa forma a formula proposta pelo CAARF-SDN em um primeiro momento calcula o valor de R-Factor considerando como entrada para sua estimaco de qualidade de voz mtricas de QoS, a mdia do atraso RTT (*Average latency*), a variao de atraso (*Jitter*) e a porcentagem de pacotes perdidos (*Packet loss*), fatores que comprometem negativamente a qualidade em um fluxo de voz, e em um segundo momento, aplica o valor de R-Factor a equao fornecida pelo modelo E-model para calcular o valor de MOS estimado que permite verificar o nvel de QoE. A figura 20 ilustra a formula utilizada para o clculo da qualidade de voz em conjunto com a equao utilizada para estimaco de MOS.

Figura 20: Clculo de estimaco de MOS

ESTIMATED QOE CALCULATION (ESTIMATED MOS)	$\text{EffectiveLatency} = (\text{AverageLatency} + \text{Jitter} * 2 + 10)$ if EffectiveLatency < 160 then $R = 93.2 - (\text{EffectiveLatency} / 40)$ else $R = 93.2 - (\text{EffectiveLatency} - 120) / 10$ $R = R - (\text{PacketLoss} * 2.5)$ $\text{MOS} = 1 + (0.035) * R + (.000007) * R * (R-60) * (100-R)$
--	--

Fonte: NETO et al., 2018, p. 147

No algoritmo  definido um valor chamado de latncia efetiva (*Effective Latency*) como a combinao de mtricas de atraso e *jitter* que caso seja maior que o valor de atraso de 160 milissegundo (devido a algum congestionamento de rede) penaliza o R-Factor, em seguida o R-Factor sofre uma nova reduo que depende da porcentagem de perda de pacotes observada, e por fim o valor de MOS  estimado a partir do valor reduzido de R-factor aplicado a equao de estimaco.

4.1.2 Prottipo da soluo

A soluo proposta para coleta da qualidade de experincia trata-se de um agente de software que funciona como um servio, estimando a qualidade de experincia de forma ativa ao receber uma mensagem de requisico de QoE do CAARF-SDN, atravs do envio de pacotes UDP entre um par de agentes, que so

utilizados para estimar os valores de latência (RTT), *jitter* e a porcentagem de perda de pacotes, esperadas pela fórmula proposta para estimação de QoE.

O protótipo foi implementado utilizando a linguagem C# e o *framework .NET* que expõem a funcionalidade da API Windows Socket 2 a aplicações através de algumas classes. O tipo de *socket* utilizado pelo agente é o *datagram socket* que fornece a capacidade de envio das mensagens utilizando o protocolo UDP (*User Datagram Protocol*), ou seja, sem a necessidade do estabelecimento de uma conexão para o envio e recebimento das mensagens. A figura 21 ilustra a implementação dos *sockets* utilizada pelo *framework .NET* da Microsoft onde a classe *socket* funciona como uma *wrapper* das funções da API Windows Socket 2.

Figura 21: Framework .Net Socket

Fonte: MAKOFSKE et al., 2004, p. 16

Por se tratar da estimação da qualidade de experiência para uma aplicação multimídia VoIP foi necessário considerar o tamanho dos *payloads* que seriam enviados pelos pacotes UDP utilizados pelo agente, já que o tamanho do *payload* pode afetar diretamente as métricas de QoS.

Por padrão foi considerado como referência para definição do tamanho do *payload* UDP utilizado pelo agente, o codec G.711 (ITU-T, 1988). O codec G.711 possui uma frequência de amostragem do sinal de voz de oito mil amostras por segundo (8 kHz *sampling frequency*), 8 bits por amostra, que resultam em 256 níveis em seu processo de quantização, portanto, uma taxa de bits de 64 Kbps (8000 amostras x 8 bits por amostra). Como o codec possui um intervalo de pacotização (*packetization*) de 20 milissegundos, são utilizadas 160 amostras em cada intervalo resultando em um *payload* de voz para o codec G.711, de 160 bytes por pacote.

Dessa maneira foi considerado para o tamanho do *payload* UDP, o tamanho do *payload* de voz utilizado pelo codec G.711 de 160 bytes, mais 12 bytes adicionais referentes aos campos fixos do cabeçalho do protocolo RTP (*Real-time Transport Protocol*), protocolo utilizado para transferência do tráfego multimídia (RFC 3550, 2003). A figura 22 ilustra o formato final do pacote que contém 20 bytes de cabeçalho IP, 8 bytes de cabeçalho UDP e 172 bytes de carga que simulam o tamanho esperado para o fluxo de voz.

Figura 22: Formato do pacote UDP para codec G.711

IP – 20 bytes	UDP – 8 bytes	RTP – 12 bytes	G.711 – 160 bytes
---------------	---------------	----------------	-------------------

Fonte: Autoria própria

As mensagens que são trocadas entre os agentes e pelo CAARF-SDN são mensagens em texto, portanto são *strings* de caracteres codificados no padrão ASCII (*American Standard Code for Information Interchange*), onde a mensagem é formatada utilizando um caractere especial utilizado como delimitador, para que o agente possa analisar o texto recebido e processar a mensagem de acordo com o tipo de mensagem identificada. Após a mensagem ser formatada corretamente a *string* de caracteres que compõe a mensagem é convertida para um *array* de bytes, tipo utilizado pelo *framework* .NET para que se possa realizar as operações com as classes do *namespace* *System.Net.Sockets*. A figura 23 ilustra o formato típico da mensagem onde o primeiro campo é utilizado para definir o tipo da mensagem sendo enviada, o segundo campo contém o caractere utilizado para delimitar a *string* e o terceiro campo representa o restante da mensagem, que possui formato definido de acordo ao tipo de mensagem sendo enviada.

Figura 23: Formato da mensagem UDP

<TIPO_DE_MENSAGEM>	<CARACTER_DELIMITADOR>	<RESTO_DA_MENSAGEM>
--------------------	------------------------	---------------------

Fonte: Autoria própria

Para uma mensagem de requisição de QoE são esperados o endereço IP e número de porta do agente ao qual serão enviados os pacotes UDP, seguidos dos valores de tamanho de *payload* em bytes, sendo o valor zero utilizado para o padrão

G.711 de 160 bytes e o valor da quantidade de pacotes UDP que serão utilizados pelo agente, nesta ordem respectivamente. A figura 24 ilustra o formato de uma mensagem de requisição de QoE onde o tipo está definido como CAARF_REQUEST, representando a mensagem de requisição de QoE, seguido do endereço IP do agente remoto e o número de porta respectivamente, o tamanho padrão de *payload* de valor 0 (codec G.711) e que 1500 pacotes serão utilizados para a estimação de QoE. Nela o caractere | é utilizado como delimitador dos campos da mensagem.

Figura 24: Mensagem de requisição de QoE

```
CAARF_REQUEST|192.168.15.1|5070|0|1500
```

Fonte: Autoria própria

Como um serviço não possui interface o protótipo do agente foi desenvolvido como uma aplicação de linha de comando, pois, permite maior flexibilidade no processo de depuração, e uma aplicação auxiliar foi desenvolvida para simular o processo de envio da mensagem de requisição de QoE e a obtenção da mensagem de resposta que contém os valores de R-Factor e MOS. Alternativamente a estimação de QoE pode ser realizada a partir de entradas pré-definidas de latência média, *jitter* e porcentagem de perda de pacotes, estimando o QoE sem a necessidade do envio dos pacotes UDP. A figura 25, ilustra a aplicação auxiliar onde as mensagens de requisição de QoE podem ser geradas.

Figura 25: Aplicação auxiliar utilizada para geração de mensagens

Fonte: Autoria própria

A figura 26, ilustra o comportamento do agente durante a sua execução, e a sua interação com o CAARF-SDN, ao receber uma mensagem de requisição de QoE.

Figura 26: Diagrama de sequência do agente UDP

Fonte: Autoria própria

Durante sua execução o agente UDP está sempre escutando em uma porta especificada. Ao receber uma mensagem de requisição de QoE vinda do CAARF-SDN pelo seu módulo de coleta que contém o endereço IP de outro agente remoto na rede, o agente 1 envia uma mensagem que funciona como um sinal, utilizada para verificar se o agente 2 está ativo e recebendo mensagens. Ao receber a mensagem de sinalização do agente 1 o agente 2 envia uma nova mensagem de sinal que indica ao agente 1 que ele está ativo e pode iniciar o envio dos pacotes UDP. Com esta confirmação o agente 1 inicia o processo de envio e recebimento dos pacotes UDP que são utilizados para calcular a latência (RTT), *jitter* (variação do atraso RTT) e a porcentagem de perda dos pacotes através de um *loop* definido pela quantidade de pacotes que foram estabelecidos na mensagem de requisição de QoE. Para estimação do tempo decorrido durante o envio dos pacotes UDP, foi utilizada uma instância da classe *Stopwatch* do *namespace System.Diagnostics* fornecida pelo *framework .NET* que permite medição precisa do tempo decorrido em milissegundos.

Como não existe garantia que os pacotes enviados pelo protocolo de transporte UDP cheguem ao seu destino foi definido um limite de espera pelo pacote UDP enviado ao agente 2 de dois segundos, que serve como forma de evitar que o *socket* no agente 1 fique bloqueado indefinitivamente, comprometendo assim o envio dos pacotes restantes. Caso o pacote não retorne nos dois segundos ele é então considerado como perdido e o próximo pacote é enviado. Após todos os pacotes UDP que são utilizados para estimar as métricas sejam enviados, o agente 1 que recebeu a mensagem de requisição do módulo de coleta realiza o cálculo das métricas de QoE e as envia ao CAARF-SDN em uma mensagem de resposta contendo as métricas de QoE estimadas naquele instante.

Dessa forma, a partir do recebimento de uma mensagem de requisição de QoE o agente calcula a latência (RTT) e a porcentagem de perda de pacotes, através do envio síncrono de pacotes UDP, a outro agente remoto indicado pelo CAARF-SDN em sua mensagem de requisição e o *jitter* através da média das diferenças absolutas de atraso dos pacotes. Por fim as métricas de QoE, R-Factor e MOS são então estimadas utilizando o algoritmo ilustrado na figura 20, e enviadas para o CAARF-SDN através de uma mensagem de resposta.

4.2 EXPERIMENTO REALIZADO

Para validação da solução de coleta da qualidade de experiência é proposto um experimento que demonstra o funcionamento da solução de coleta desenvolvida, através da coleta das métricas de QoE em um cenário/topologia de rede específico, além disso é feito um estudo comparativo dos resultados obtidos pela solução desenvolvida, com os resultados obtidos pelos softwares StarTrinity SIP Tester (STARTRINITY, 2018) e CommView (TAMOSOFT, 2018). Ambas ferramentas realizam a estimativa das métricas de QoE através do modelo E-model que serviu de base para criação da formula utilizada no CAARF-SDN.

A topologia proposta pelo experimento utilizou um switch ethernet estabelecendo a comunicação entre dois sistemas finais, responsáveis pela execução das soluções de coleta da qualidade de experiência. A figura 27 ilustra a topologia de rede utilizada pelo experimento realizado que considerou um cenário com ausência de congestionamento de rede.

Figura 27: Topologia de rede

Fonte: Autoria própria

Como a solução de coleta de QoE foi desenvolvida na plataforma Windows são necessários dois sistemas finais executando o sistema que estejam configurados adequadamente a rede IP. No experimento o host 1 foi configurado com o endereço IP 192.168.15.2/24 e o host 2 com IP 192.168.15.12/24. Supondo que estes pré-

requisitos de execução sejam atendidos o agente é executado em ambos os hosts e para cada agente deve ser definido o endereço IP e o número de porta que o agente irá utilizar para a comunicação de rede. A figura 28 ilustra esta configuração no agente executado pelo host 1.

Figura 28: Configuração do agente no host 1

```
AGENTE_UDP
Nome do host: DESKTOP-EVEMD21
Endereços IP:
fe80::d4e7:1182:1620:4187%11
fe80::8d8e:b1d1:f166:44fd%5
2804:7f7:a69b:4742:ace2:214e:980d:e0f3
2804:7f7:a69b:4742:8d8e:b1d1:f166:44fd
192.168.56.1
192.168.15.2
IP: 192.168.15.2
PORTA: 5031
ESCUTANDO EM 192.168.15.2:5031...
```

Fonte: Autoria própria

Com os agentes devidamente configurados a aplicação auxiliar responsável pela geração da mensagem de requisição, que faz o papel do módulo de coleta no CAARF-SDN pode ser executada em qualquer dos sistemas finais que estejam executando o agente, ou outro sistema final que também faça parte da mesma rede onde os agentes estejam sendo executados. A figura 29 ilustra os resultados obtidos pela solução e a configuração da aplicação auxiliar, onde o endereço IP e porta do agente que recebeu a mensagem de requisição de QoE foram definidos como 192.168.15.12 e 5032, respectivamente para o host/agente 2, e a mensagem de requisição foi definida com o endereço IP e porta 192.168.15.2 e 5031, utilizados pelo host/agente 2, com 160 bytes por pacote UDP levando-se em consideração o tamanho de *payload* RTP em fluxo de voz que utiliza o codec G.711 e 25 para a quantidade de pacotes utilizados na estimativa.

Figura 29: Resultados obtidos pela solução com 25 pacotes

Fonte: Autoria própria

A estimação de QoE nos softwares StarTrinity SIP Tester e CommView ao contrário da solução desenvolvida são realizadas de forma passiva, através da análise do fluxo de voz. Dessa forma para obtenção dos resultados com estas ferramentas foi realizada a simulação de uma chamada SIP/RTP utilizando o codec G711 com duração de 20 segundos, utilizando a função de simulação de chamada do software StarTrinity, onde um host é responsável pela criação da chamada (host 2) e o outro host é o receptor da chamada (host 1). No host receptor da chamada de simulação com o StarTrinity também foi executado o CommView, que durante a simulação do fluxo de voz funciona de maneira semelhante ao StarTrinity SIP Tester, monitorando os pacotes da chamada SIP/RTP para estimação das métricas de QoE. As figuras 30 e 31 ilustram as telas com os resultados obtidos pelas ferramentas StarTrinity SIP Tester e o CommView respectivamente.

Figura 30: Resultado da estimação com o StarTrinity SIP Tester.

StarTrinity SIP Tester

Simulation: [Registration \(UAC\)](#) [Reg. \(UAS\)](#) [Outgoing calls simulation](#) [Incoming calls handling](#) [Manual tests](#) [Impairments generation](#) [Stepwise testing](#)

successfully registered: 1/1 [Add new](#) [Delete all](#) [Save to CSV](#) [Load from CSV](#) Add batch automatically re-register on failure Changes are saved and applied automatically

reuse existing TCP socket to the same destination disable un-REGISTERS limit rate

User name	Auth. user name	Password	Registrar host	Registrar port	Transport	Proxy host	Proxy port	Status	Call-ID
100			192.168.15.2	5070	UDP		5060	200 OK	48cc7203f4c34200a3ddd0:

Reports: [Current calls - SIP info](#) [Current calls - RTP info](#) [Calls history \(CDR\)](#) [Lowest quality calls](#) [Reports/Statistics](#) [Performance chart](#) [Log](#)

Stepwise testing

Quality indicator name	Ncalls	Min	Average	Max	Percentile: 90%	95%	98%	99%	99.5%	99.8%	99.9%	99.95%	99.98%	99.99%
Caller lost packets (%)	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Caller G.107 MOS	1	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41
Caller G.107 R-factor	1	93.20	93.20	93.20	93.20	93.20	93.20	93.20	93.20	93.20	93.20	93.20	93.20	93.20
Caller max delta (ms)	1	31.79	31.79	31.79	31.79	31.79	31.79	31.79	31.79	31.79	31.79	31.79	31.79	31.79
Caller max RFC3550 jitter (ms)	1	6.58	6.58	6.58	6.58	6.58	6.58	6.58	6.58	6.58	6.58	6.58	6.58	6.58
Caller mean RFC3550 jitter (ms)	1	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
Caller SDP-RTP delay (ms)	1	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00
Called lost packets (%)	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Called G.107 MOS	1	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41
Called G.107 R-factor	1	93.20	93.20	93.20	93.20	93.20	93.20	93.20	93.20	93.20	93.20	93.20	93.20	93.20
Called max delta (ms)	1	21.69	21.69	21.69	21.69	21.69	21.69	21.69	21.69	21.69	21.69	21.69	21.69	21.69
Called max RFC3550 jitter (ms)	1	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
Called mean RFC3550 jitter (ms)	1	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Called SDP-RTP delay (ms)	1	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00
100 response delay (ms)	1	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Answer delay (ms)	1	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
-24dB delay (ms)	1	559.51	559.51	559.51	559.51	559.51	559.51	559.51	559.51	559.51	559.51	559.51	559.51	559.51
RTCP RTT (ms)	1	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
RTCP caller lost packets (%)	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RTCP caller max jitter (ms)	1	6.57	6.57	6.57	6.57	6.57	6.57	6.57	6.57	6.57	6.57	6.57	6.57	6.57
RTCP called lost packets (%)	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RTCP called max jitter (ms)	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Current calls: 0 [Abort All](#) A: 0 R: 1 AD: 150,00/150,00/150,00 J: 0,22/0,22/0,22
6,58/6,58/6,58 CPU: 3% Version: 2018-04-24 07:58 UTC [update..](#) Licensed to: [no license key] [license information](#)

[Help/support](#) [Web interface](#) misc. [Settings](#)

Fonte: Autoria própria

Figura 31: Resultado da estimação com o CommView

The screenshot shows the CommView - Evaluation Version interface. The main window displays a table of SIP Sessions and a detailed view of a selected session.

Src IP	Dest IP	Start Time	End Time	Duration	Status	Src Display Na...	Src SIP Address	Dest Display N...	Dt
? 192.168.15.12	? 192.168.15.2	20/06 14:06:02	20/06 14:06:22	0:00:20,2	Completed		100@192.168.1...		1'

The detailed view of the selected SIP Session shows the following information:

- Transport Information:** Src IP: ? 192.168.15.12, Src Port: 5070, Dest IP: ? 192.168.15.2, Dest Port: 5070, Protocol: UDP.
- Timing:** Start Time: 20/06/2018 14:06:02, End Time: 20/06/2018 14:06:22, Duration: 0:00:20,2.
- Quality:** MOS Score: 4,4, R-Factor: 93,2.
- SIP:** Call ID: 173e7cc5c4a24bb08f76236ec4012bc6.
- Calling Party:** Src Display Name: 100@192.168.15.2, Src SIP Address: aa19857ec052495f9292aad9faa2a743, Src User Agent: StarTrinity.SIP 2018-06-18 14.25 UTC.
- Called Party:** Dest Display Name: 110@192.168.15.2, Dest SIP Address: 110@192.168.15.2, Dest Tag: , Dest User Agent: .

The bottom status bar shows: Capture: Off, Pkts: 1109 in / 1167 out / 77 pass, Auto-saving: Off, Rules: Off, Alarms: Off, 5% CPU Usage.

Fonte: Autoria própria

Observando que 1006 pacotes foram transmitidos pelo fluxo RTP durante a simulação do fluxo de voz de 20 segundos realizada pelo StarTrinity SIP Tester, entre o host chamador (host 2) e o host receptor (host 1), uma segunda simulação foi realizada com a solução desenvolvida utilizando este mesmo número de pacotes. A figura 32 ilustra os resultados obtidos com a utilização de 1006 pacotes.

Figura 32: Resultados obtidos pela solução com 1006 pacotes

Fonte: Autoria própria

Com a finalização dos testes podemos então comparar as métricas obtidas. Na tabela 1 são apresentados os resultados obtidos pelo experimento que estimou a qualidade de experiência entre dois sistemas finais em uma rede ethernet com ausência de congestionamento conforme a topologia ilustrada na figura 27, utilizando em um primeiro momento a solução desenvolvida neste trabalho que funciona de maneira ativa e em segundo momento os softwares StarTrinity SIP Tester e CommView que funcionam de maneira passiva.

Tabela 1: Resultados do experimento

Software	R-Factor	MOS-CQE
Agente (25 pacotes)	92,935586	4,404109
Agente (1006 pacotes)	92,938610	4,404169
StarTrinity SIP Tester	93,20	4,41
CommView	93,2	4,4

Fonte: Autoria própria

Podemos observar então analisando os resultados obtidos pelo experimento que para um cenário sem a degradação do fluxo RTP, as métricas de QoE estimadas pela solução desenvolvida se mantêm bastante similares independentemente do número de pacotes utilizado, apresentando apenas uma pequena variação devido a variação das métricas de QoS de *jitter* e latência, enquanto a porcentagem de perda de pacote de manteve em zero. Entretanto as métricas de QoE estimadas pelos softwares StarTrinity SIP Tester e CommView se mantiveram exatamente iguais devido implementarem o mesmo modelo de estimação E-model, e conforme esperado a qualidade de experiência geral da chamada baseada nas métricas de QoE obtidas para o cenário/topologia utilizado no experimento é considerada excelente, devido à ausência de congestionamento na rede. Por fim, quando comparados os valores obtidos pela solução desenvolvida que utiliza uma equação adaptada do modelo E-model valores similares são obtidos para as métricas de QoE R-Factor e MOS indicando a sua potencial utilização no monitoramento da qualidade de experiência.

5. CONCLUSÕES

Por se tratar de uma métrica de qualidade subjetiva a estimação da qualidade de experiência é um grande desafio. Apesar dos testes subjetivos realizados em laboratório serem considerados como soluções ideais para estimação de QoE, estes são considerados inviáveis para aplicação em tempo real, e ainda possuem alta complexidade de implementação, custo elevado devido a quantidade de fatores que devem observados. Para combater as desvantagens dos modelos subjetivos e especificamente dos testes subjetivos que dependem da opinião dos participantes em um experimento de qualidade de experiência, modelos objetivos de estimação são desenvolvidos, permitindo que as métricas de qualidade de experiência sejam avaliadas em tempo real no monitoramento e gerenciamento da qualidade de experiência de uma rede em operação.

Neste trabalho foi proposta e desenvolvida uma solução de coleta da qualidade de experiência que utiliza um modelo objetivo de estimação de QoE, que se adequa ao CAARF-SDN, uma solução de encaminhamento dinâmico sensível a contexto baseada em redes definidas por *software*, que considera em seu modelo de contexto, métricas de qualidade de experiência que podem ser utilizadas para prover

a otimização da rede baseado na qualidade percebida subjetivamente pelo usuário final.

Por se tratar de um agente de software a solução proposta se adapta ao CAARF-SDN, que define em sua arquitetura conceitual um agente de coleta de informações de contexto em sistemas finais, um agente específico, que pode ser desenvolvido como forma de coletar as informações contexto em seu modulo de coleta *Context Reader Module*. Dessa forma um agente foi desenvolvido para coleta das métricas de QoE em aplicações VoIP, que utiliza pacotes UDP que são trocados entre dois agentes em execução na rede, para estimação da métrica de QoE (MOS estimado).

O código do agente bem como da aplicação auxiliar utilizada para a criação das mensagem de requisição de QoE estão disponíveis a comunidade através do GitHub em <https://github.com/caarf-sdn/qoeestimator> sob a licença GPL3 podendo então, serem utilizados para coleta de QoE entre dois sistemas finais que estejam executando o sistema operacional Windows, plataforma na qual o agente foi desenvolvido. Como todo o código fonte vai estar disponível de forma livre, modificações para mudança de plataforma são perfeitamente possíveis e inclusive desejáveis para a evolução do código e as devidas adaptações para as diversas plataformas possíveis.

Para o modelo de estimação de QoE, o agente considerou a formula proposta pelo CAARF-SDN, um modelo de estimação paramétrico adaptado ao modelo E-model, que utiliza as métricas de QoS atraso, *jitter* e a perda de pacotes, fatores que impactam negativamente a qualidade em aplicações de voz (VoIP) e que são utilizados na formula proposta como parâmetros para produção da métrica R-Factor. De posse do valor de R-Factor o agente utiliza então a equação proposta pelo modelo E-model para derivação da métrica de MOS, a métrica principal de qualidade de experiência que poderá ser utilizada pelo CAARF-SDN para otimização da rede.

Além disso a solução desenvolvida foi aplicada em um experimento que demonstrou seu funcionamento e permitiu a comparação dos resultados obtidos em um mesmo cenário/topologia e condições de rede, com os resultados obtidos pelos softwares StarTrinity SIP Tester e CommView, utilizando a função de simulação de chamadas de voz do StarTrinity e a estimação passiva realizada por ambas ferramentas, que produzem as métricas de qualidade experiência R-Factor e MOS de acordo a recomendação G.107 e seu modelo E-model.

Como trabalhos futuros está planejado a alteração do padrão de desenvolvimento implementado para a plataforma *web* (Node.js) com interação via *API Rest*, que já está presente na implementação da arquitetura do CAARF-SDN, tornando a solução de coleta multiplataforma e completamente em conformidade com o padrão de desenvolvimento já utilizado no CAARF-SDN. Além disso também é proposta a ampliação das funcionalidades da solução, considerando para estimação de QoE, os diversos tipos de codec que podem ser utilizados na codificação/decodificação do sinal de voz, e métricas de QoD, demandando assim uma nova abordagem para a formula proposta e novos esforços de desenvolvimento e pesquisa em função das diferenças observadas entre os codecs (seus aspectos, especificações e complexidades) e métricas de QoD.

Considerações sobre segurança também deveram ser realizadas já que as métricas de qualidade de experiência obtidas pela solução de coleta implicaram diretamente nas políticas de otimização que serão implementadas pelo CAARF-SDN na rede em operação.

REFERÊNCIAS

BARROS, A. J. S.; LEHFELD, N. A. S. **Fundamentos de Metodologia Científica: Um Guia para a Iniciação Científica**. 2ª ed., São Paulo: Makron Books, 2000.

EL-GENDY, M.A.; BOSE, A.; SHIN, K.G. **Evolution of the Internet QoS and Support for Soft Real-Time Applications**. 2003. Disponível em: <<http://www.dca.ufrn.br>>. Acesso em: 19 de novembro de 2017.

GÖRANSSON, P.; BLACK, C. **Software Defined Networks A Comprehensive Approach**. 1ª ed. Waltham: Morgan Kaufmann, 2014.

ITU-T. **Definition of Quality of Experience (QoE)**. 2007. Disponível em: <<https://www.itu.int/md/T05-FG.IPTV-IL-0050/en>>. Acesso em: 5 de abril de 2018.

ITU-T. **Definitions of terms related to quality of service**. 2008. Disponível em: <<https://www.itu.int/rec/T-REC-E.800-200809-l/en>> Acesso em: 22 de abril de 2018.

ITU-T. **G.1011: Reference Guide to Quality of Experience Assessment Methodologies**. 2016. Disponível em: <<https://www.itu.int/rec/T-REC-G.1011/en>>. Acesso em: 5 de abril de 2018.

ITU-T. **G.107: The E-model: a computational model for use in transmission planning**. 2015. Disponível em: <<https://www.itu.int/rec/T-REC-G.107-201506-l/en>> Acesso em: 25 de abril de 2018.

ITU-T. **G.711: Pulse code modulation (PCM) of voice frequencies**. 1988. Disponível em: <<https://www.itu.int/rec/T-REC-G.711/en>> Acesso em: 14 de maio de 2018.

ITU-T. **P.800.1: Mean opinion score (MOS) terminology**. 2016. Disponível em: <<https://www.itu.int/rec/T-REC-P.800.1>> Acesso em 14 de maio de 2018.

ITU-T. **P.800: Methods for subjective determination of transmission quality**. 1996. Disponível em: <<https://www.itu.int/rec/T-REC-P.800-199608-l/en>> Acesso em: 25 de abril de 2018.

KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. **Computer Networking A Top-Down Approach**. 6ª ed., São Paulo: Pearson, 2013.

MAKOFKSKE, D. B.; DONAHOO, M. J.; CALVERT, K. L. **TCP/IP Sockets in C# Pratical Guide for Programmers**. 1 ed. San Francisco: Elsevier, 2004.

MUAKAD, C. F. J. **Gerência de Encaminhamento Dinâmico e Adaptativo Baseado em Contexto**. Salvador: UNIFACS - Universidade Salvador, 2015.

NETO, F. J. B. V.; MIGUEL, C. J.; SANTOS, J. A.; SAMPAIO, P.N. M. **Context-based Dynamic Optimization of Software Defined Networks**. 2018 International Workshop on ADVANCEs in ICT Infrastructures and Services (ADVANCE' 2018). Santiago, Chile. 11 e 12 de janeiro de 2018. ISBN: 978-2-9561129.

OLIVEIRA, A. L. C. **Mecanismo de Notificação Baseado em Contexto Para Encaminhamento Adaptativo**. Salvador: UNIFACS - Universidade Salvador, 2015.

OLIVEIRA, A. L. C.; MUAKAD, C. F. J.; SILVA, J. P. S.; SPINOLA, S.; SAMPAIO, P. N. M.; MARQUES, E. M. D. **Context-Aware framework for adaptive routing**. 2014. Disponível em: <<http://www.academia.edu>>. Acesso em: 20 de novembro de 2017.

RFC 1633. **Integrated Services in the Internet Architecture: an Overview**. 1994. Disponível em: <<https://tools.ietf.org/html/rfc1633>>. Acesso em: 18 de novembro de 2017.

RFC 2475. **An Architecture for Differentiated Services**. 1998. Disponível em: <<https://tools.ietf.org/html/rfc2475>>. Acesso em: 18 de novembro de 2017.

RFC 3550. **RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications**. 2003. Disponível em: <<https://tools.ietf.org/html/rfc3550>> Acesso em 14 de maio de 2018.

SCHATZ, R.; HOSSFELD, T; JANOWSKI, L.; EGGER-LAMPL, S. **From Packets to People: Quality of Experience as a New Measurement Challenge**. 2013. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/261259719_From_Packets_to_People_Quality_of_Experience_as_a_New_Measurement_Challenge> Acesso em: 6 de abril de 2018.

SILVA, J. P. S. **Implementação de uma Arquitetura para o Arcabouço Context-Aware Adaptative Routing Framework (CAARF)**. Salvador: UNIFACS – Universidade Salvador, 2015.

SPINOLA, S. S. **Gestão de Contexto Aplicada ao Encaminhamento Adaptativo em Soluções Convergentes**. Salvador: UNIFACS - Universidade Salvador, 2015.

STARTRINITY. **StarTrinity SIP Tester™ (call generator, simulator) - VoIP monitoring and testing tool, VoIP recorder**. Disponível em: <<http://startrinity.com/VoIP/SipTester/SipTester.aspx>> Acesso em: 20 de junho de 2018.

TAMOSOFT. **CommView®**. Disponível em: <<https://www.tamos.com/products/commview/>> Acesso em: 20 de junho de 2018.

TANENBAUM, A. S; WETHERALL, D.J. **Computer Networks**. 5ª ed. Boston: Pearson, 2011.

TSOLKAS, D.; LIOTOU E.; PASSAS, N.; MERAKOS, L. **A Survey on Parametric QoE Estimation for Popular Services**. 2017. Disponível em: <<http://www.sciencedirect.com>>. Acesso em: 17 de novembro de 2017.

ZIMMERMANN, A.; LORENZ, A.; OPPERMANN, R. **An Operational Definition of Context**. 2007. Disponível em: <<https://ai2-s2-pdfs.s3.amazonaws.com>>. Acesso em: 17 de novembro de 2017.